

INFLUÊNCIA DO TIPO DE SOLO, DA ADUBAÇÃO E DO MÉTODO DE CULTIVO NA TEMPERATURA DO SOLO E NO CRESCIMENTO INICIAL DA CULTURA DA SOJA

Influence of soil type, fertilization and cultivation method on soil temperature and initial growth of soybean crop

Cibelle Christine Brito Ferreira¹

Clauber Rosanova²

Juliano Magalhães Barbosa³

Reinaldo Ferreira Medeiros⁴

Saulo de Oliveira Lima⁵

RESUMO

O plantio convencional usa técnicas tradicionais para o preparo do solo, esse método consiste na remoção de toda a vegetação do terreno, e a terra é revolvida por meio dos processos de aração e gradagem. O Sistema Plantio Direto (SPD), por sua vez, preconiza o não revolvimento do solo, presença de palha na superfície e rotação de culturas. Em áreas do Cerrado, o Sistema Plantio Direto (SPD) consolidou-se como uma prática conservacionista de melhoria dos atributos do solo por meio da manutenção de palhada na superfície do solo e com isso, proporcionar aumento no rendimento das culturas. Contudo, há dúvidas sobre a combinação desse método com a adubação e sua contribuição no desenvolvimento da soja. A busca por desenvolvimento sustentável, tem incentivado pesquisas em projeções sobre aspectos de solo, clima, dinâmica agropecuária, produtividade e potencialidade. Nesse sentido, o uso de remineralizadores tem contribuído para o desenvolvimento ligado ao aumento da produtividade em solos com baixo potencial produtivo, como é o caso dos Neossolos Quartzarênicos e Plintossolos Pétricos. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento de solos frágeis do Cerrado sob o efeito de fontes e doses de adubação e técnicas de manejo, no crescimento e desenvolvimento da cultura da soja. Os tratamentos consistiram no cultivo da variedade de soja DM80I79 IPRO, conduzido em dois experimentos, sendo o primeiro em cultivo convencional e o segundo em plantio direto. Os dois experimentos foram conduzidos em DIC com quatro repetições em esquema fatorial triplo 2x3x5, com dois solos (Neossolo Quartzarênico Órtico típico e Plintossolo Pétrico Concrecionário argissólico), três fontes de adubação (solúvel, remineralizador e fosfato natural) aplicadas em cinco concentrações (0%, 50%, 100%, 150% e 200% da dose recomendada de P₂O₅ para a cultura da soja). Com os resultados obtidos, têm-se que o Neossolo Quartzarênico tem efeito positivo em relação a temperatura do solo, tanto em sistema de cultivo convencional quanto em plantio direto, comportamento contrário ao Plintosso Pétrico, que independente do sistema de cultivo, apresenta altas temperaturas no solo. Com as análises realizadas, em relação a germinação das sementes de soja, o Neossolo Quartzarênico apresentou melhor resposta no sistema de cultivo convencional, o Plintossolo Pétrico por sua vez, se sobressaiu no índice de germinação quando em plantio direto. Verifica-se ainda que, o uso do remineralizador e fosfato natural podem ser utilizados como fontes complementares para

¹ Doutora em produção vegetal, UFT, cibelle.christine@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4753766823627437>, <https://orcid.org/0000-0002-2658-3983>

² Doutor em Ciências do Ambiente, IFTO, clauber@ifto.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7972192734326864>, <https://orcid.org/0000-0001-6772-1505>

³ Doutor em Agronomia, IFTO, juliano.barbosa@ifto.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2084329578691653>, <https://orcid.org/0000-0003-2245-2537>

⁴ Doutor em Solos e Nutrição de Plantas, IFTO, reinaldo.medeiros@ifto.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/2456825146241990>, 0009-0008-4975-8417

⁵ Doutor em Agronomia, UFT, saulolima@uft.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/5066832015493062>, <https://orcid.org/0000-0002-8824-3925>

fertilização de solo e nutrição de plantas, mas não se mostraram viáveis para serem aplicados de forma substitutiva aos fertilizantes solúveis, como o superfosfato simples.

Palavras-chave: Manejo e conservação do solo, Remineralizadores, Plantio Direto, Solos Frágeis.

ABSTRACT

Conventional planting uses traditional techniques for preparing the soil, this method consists of removing all vegetation from the land, and the land is disturbed through the processes of plowing and harrowing. The Direct Planting System (SPD), in turn, recommends not disturbing the soil, presence of straw on the surface and crop rotation. In areas of the Cerrado, the Direct Planting System (SPD) has consolidated itself as a conservationist practice for improving soil attributes by maintaining straw on the soil surface and thereby providing an increase in crop yields. However, there are doubts about the combination of this method with fertilization and its contribution to the development of soybeans. The search for sustainable development has encouraged research into projections on aspects of soil, climate, agricultural dynamics, productivity and potential. In this sense, the use of remineralizers has contributed to the development linked to increased productivity in soils with low productive potential, as is the case of Quartzarene Neosols and Pétrico Plintosols. Thus, the objective of this work was to evaluate the behavior of fragile Cerrado soils under the effect of sources and doses of fertilizer and management techniques, on the growth and development of soybean crops. The treatments consisted of the cultivation of the DM80I79 IPRO soybean variety, conducted in two experiments, the first in conventional cultivation and the second in direct planting. The two experiments were carried out in DIC with four replications in a 2x3x5 triple factorial scheme, with two soils (typical Ortio Quartzarene Neosol and argisolic Concretionary Plintisol), three fertilizer sources (soluble, remineralizing and natural phosphate) applied in five concentrations (0%, 50%, 100%, 150% and 200% of the recommended dose of P₂O₅ for soybean crops). With the results obtained, it is clear that Quartzarenic Neossolo has a positive effect on soil temperature, both in conventional cultivation systems and in direct planting, a behavior contrary to Pétrico Plintosso, which, regardless of the cultivation system, presents high temperatures in the soil. ground. With the analyzes carried out, in relation to the germination of soybean seeds, the Neossolo Quartzarênio presented the best response in the conventional cultivation system, the Plintosolo Pétrico, in turn, stood out in the germination index when using direct planting. It is also verified that the use of remineralizer and natural phosphate can be used as complementary sources for soil fertilization and plant nutrition, but they have not proven viable to be applied as a substitute for soluble fertilizers, such as simple superphosphate.

Key-words: Soil management and conservation, Remineralizers, Direct Planting, Fragile Soils.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo Embrapa (2018), os Neossolos Quartzarênicos são constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, com insuficiência de manifestação dos atributos diagnóstica, podendo apresentar alta (eutróficos) ou baixa (distróficos) saturação por bases, acidez e altos teores de alumínio e de sódio, variando de solos rasos até profundos e de baixa a alta permeabilidade, ocorrendo fertilidade baixa a média.

Embrapa (2018), retrata ainda que, Plintossolos com caráter concrecionários ou com horizonte concrecionários, com presença marcante de petroplintita, quando endurecidas, de nódulos ou concreções ferruginosas de ferro ou de ferro e alumínio, são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte plíntico ou litoplíntico ou concrecionário, todos provenientes da segregação localizada de ferro, que atua como agente de cimentação, tendo baixa reserva de nutrientes, com alta presença de acidez.

Os remineralizadores podem ser eficazes na promoção da fertilidade e no aumento da capacidade produtiva de solos frágeis, pois fornecem nutrientes essenciais para as plantas, melhoram a estrutura do solo, aumentam a capacidade de retenção de água e promovem a atividade biológica no solo plantas (OLIVEIRA, 2022). No entanto, a eficácia pode depender de fatores como a composição e a qualidade do remineralizador, a aplicação adequada e a manutenção adequada do solo.

No Brasil, o cultivo convencional tem sido substituído por plantio direto, especialmente nas regiões de Cerrado, onde apresenta resultados positivos em termos de produtividade e sustentabilidade (ALVARENGA *et al.*, 2001). Segundo Calegari *et al.* (2019), o plantio direto contribui para a manutenção da fertilidade do solo e reduz os impactos ambientais da agricultura. No entanto, é importante ressaltar que a adoção dessa técnica requer planejamento e manejo adequados, bem como, amplificar estudos que associem o efeito da cobertura do solo a eficiência dos fertilizantes na fertilização dos solos e nutrição das plantas, tais como a soja.

Diversos estudos têm sido realizados para avaliar o desempenho da cultura da soja em diferentes sistemas de cultivo (MARTIN *et al.*, 2022). É importante entender como esses fatores afetam a produtividade da cultura da soja e como podem ser utilizados para aumentar a sustentabilidade da produção agrícola (ALBUQUERQUE FILHO *et al.*, 2021). Diante do exposto, objetivou-se com este observar a interferência das variáveis do experimento (tipo de solo, fontes e doses de adubação e método de cultivo) na temperatura do solo e na germinação de sementes de soja.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Localização

O experimento foi conduzido em casa de vegetação da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Campus Universitário de Gurupi, localizado na região sul do Estado do Tocantins, nas coordenadas geográficas, Latitude: 11° 43' Sul e Longitude: 49° 04' Oeste, a 280 metros de altitude. O clima regional é do tipo B1wA'a' úmido com moderada deficiência hídrica. A precipitação média anual varia entre 1300 e 1500 mm, concentrada nos meses de novembro a maio, com temperatura média anual de 27 °C (SEPLAN, 2012).

2.2 Classificação dos solos

Os solos utilizados foram classificados através do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) (SANTOS *et al.*, 2018), como: Neossolo Quartzarênico Órtico típico, com 7,5% de argila, 5% de silte e 87,5 % de areia, coletado nas coordenadas latitude 10°13'22,05'' S e longitude 47°37'50,87'', e Plintossolo Pétrico Concrecionário argissólico, com 18% de terra fina e 82% de petroplintita, coletado nas coordenadas latitude 11°44'49'' S e longitude 49°03'04''.

Os solos foram coletados na camada de 0–20 cm e não foram passados em peneira, garantindo assim, a granulometria do perfil analisado. As plantas de soja foram conduzidas em vasos com dimensões de 35 cm x 40 cm e capacidade para 10 litros de solo.

A caracterização química e textural inicial (teores de argila, silte e areia) de cada solo são apresentados na Tabela 1. Para calcular a diferença de terra fina e cascalho de cada solo foi separado o volume através da peneira com malha de 2 mm de abertura, ou seja, o que ficou retido na peneira foi classificado como cascalho, de acordo com terminologia descrita na NBR 6502 (ABNT, 1995).

Tabela 1: Caracterização química e física dos solos originais utilizados no experimento em vasos. Gurupi – TO, 2023.

Solo	Ca	Mg	Al	H+Al	K	CTC (t)	SB	K	P-meh
cmolc.d.....					mg.dm ³		
RQ	0,5	0,1	0,3	2,00	0,03	2,63	0,63	10,0	2,6
FF	0,3	0,1	0,6	2,50	0,04	2,94	0,44	16,0	1,2
	V	m	M.O.	pH H ₂ O	Areia	Silte	Argila		
%			Textura (g.kg ⁻¹).....				
RQ	24,00	32,00	0,80	4,5	875	50	75		
FF	15,00	58,00	1,80	4,4	600	50	350		

RQ: Neo.solo Quartzarênico; FF: Plintossolo Pétrico

Fonte: Autoria própria (2023).

2.3 Fertilização e definição de doses

Foi aferido o peso de cada um dos vasos, onde o solo obteve uma massa individual que foi somada e calculada a média. O volume obtido e a análise química de cada solo pesquisado, permitiu calcular a recomendação de calagem e adubação apropriada para os mesmos.

A recomendação de calagem foi realizada baseada no método de saturação por bases, para elevar a saturação para 60%. A quantidade K⁺ e P aplicadas foram baseadas nos teores de K₂O e P₂O₅, de cada fonte de adubação estudada, de acordo com a 2^o edição de recomendações de correção e adubação de solos do Cerrado da Embrapa (2004).

Na tabela 2 estão apresentadas as doses em porcentagem de P₂O₅ presentes em cada fonte de adubação, seguindo a variação da concentração a partir da dose recomendada pela Embrapa (2004). Para cada fonte de adubação foram utilizadas as proporções: 0% = Testemunha (sem adesão de fertilizantes); 50% = 1/2 dose recomendada; 100% = dose recomendada; 150% = 1,5 x dose recomendada e; 200% = 2 x dose recomendada de P₂O₅ por vaso para a cultura da soja.

Tabela 2: Recomendação de adubação em grama por recipiente. Gurupi – TO, 2023.

SOLO	Fontes de adubação g/vaso				Calagem Calcário (g/vaso)	Fertilizantes Complementares		Massa do solo Kg vaso ⁻¹
	DOSE (%)	SS	RM	FN		KCL plantio	KCL Cobertura	
RQ	0	0	0	0	0	0	0	8,010
	50	3,33	10,42	8,00	4,4	0,52	0,52	
	100	6,67	20,83	16,00	4,4	1,03	1,03	
	150	10,00	31,25	24,00	4,4	1,55	1,55	
	200	13,33	41,67	32,00	4,4	2,07	2,07	
FF	0	0	0	0	0	0	0	9,000
	50	3,75	11,72	9,00	4,8	0,70	0,70	
	100	7,50	23,44	18,00	4,8	1,40	1,40	
	150	11,25	35,16	27,00	4,8	2,09	2,09	
	200	15,00	41,67	36,00	4,8	2,79	2,79	

SS: Superfosfato Simples; RM: Remineralizador; FN: Fosfato Natural; RQ: Neossolo Quartzarênico; FF: Plintossolo Pétrico.

Fonte: Autoria própria (2023).

2.4 Caracterização das fontes de adubação

No tratamento solúvel foi utilizado superfosfato simples (SS), apresentando 18% P_2O_5 + 16% Ca + 8% S e Cloreto de Potássio (KCl), com 58% de K_2O em sua composição, a fim de fornecer P e K. Para cada solo pesquisado foi calculada a recomendação apropriada de KCL, sendo aplicado em plantio (50%) e cobertura (50%), tendo como referência os valores da Embrapa (2004).

No tratamento com remineralizador foi utilizado como fonte de fertilização de solo e planta resíduos de rocha extraída e moída na região de Peixe – TO, apresentando granulometria de 100% passante em 2 mm, 99,71% passante em 0,84 mm e 90,36% passante em 0,3 mm, com as características químicas descritas na Tabela 3.

Tabela 3: Composição e características químicas da rocha extraída e moída na região de Peixe – TO.

Si	CaO	P_2O_5	K_2O	MgO	B	Fe
%						
31,08	1,2	5,76	4,5	0,54	0,24	3,72

Fonte: Autoria própria (2023).

No tratamento com fosfato natural foi utilizado como fonte de fertilização de solo e planta resíduos de rocha extraída e moída em Taipas do Tocantins – TO, apresentando as seguintes características: granulometria de 100% passante em 2 mm, 77% passante em 0,3 mm e 45% passante em 0,075 mm, com as características químicas descritas na tabela 4.

Tabela 4: Características químicas do pó de rocha fosfática extraída e moída no município de Taipas do Tocantins – TO.

SiO ₂	CaO	P_2O_5	K_2O	MgO	Al ₂ O ₃	FeO ₂	N ₂ O	TiO ₂	MnO
%									
58,03	12,14	9,30	2,57	1,72	7,47	3,72	0,12	0,40	0,30

Fonte: Foscal PRO – Rialma S. A. (2024).

2.5 Caracterização da cultivar

Utilizou-se a cultivar de soja DM80I79 IPRO, grupo de maturação 8.0 e hábito de crescimento indeterminado, com semeadura em 15 de novembro de 2021 e colheita dia 06 de março de 2022 em cultivo convencional e semeadura em plantio direto em 15 de novembro de 2022 e colheita em 06 de março de 2023.

As sementes foram tratadas com fungicida Tiofanato-metílico e composto fungicida + inseticida Piraclostrobina+Tiofanato-metílico, as doses utilizadas foram estabelecidas por metodologia já registrada para tratamento de sementes, onde valeu-se de doses recomendadas em bula de cada produto. Posteriormente semeadas quatro (4) sementes por vaso, sendo avaliado o índice

de velocidade de emergência (IVE) e porcentagem por emergência. Para a condição de plantio direto, foi cultivado o capim *Panicum maximum* cv. Mombaça em de 01 de abril 2022 e feito o corte 120 dias após emergência em 01 de agosto de 2022, mantendo a palhada cortada sobre os vasos, para após secagem natural da biomassa, realizar o plantio das sementes de soja.

2.6 Variáveis avaliadas

Variáveis em respostas aos tratamentos aplicados no trabalho (tipo de solo, adubação e técnicas de cultivo), com levantamento da temperatura do solo; índice de germinação das sementes (IVG); velocidade de germinação (VG), diâmetro de colo (DC), altura de planta (AP).

2.6.1 Temperatura

A temperatura foi medida seguindo a metodologia empregada por Furlani *et al.*, 2008, onde se utilizou a inserção de hastes metálicas diretamente no solo (Termômetro Digital Tipo Espeto Simpla - TE07), com a profundidade do de termômetro 5 cm em todos os vasos de cada tipo de solo, tendo como intuito entender o efeito da textura e morfologia na temperatura do solo e sua reação no comportamento do desenvolvimento da planta. As coletas destes dados foram realizadas nos horários de 9; 12; 14 e 16 h, a partir do estágio fenológico VE, por 10 dias consecutivos.

2.6.2 Desenvolvimento de planta

As avaliações foram feitas diariamente, a partir do primeiro dia, durante 10 dias. A variável Germinação (G), foi calculada pela fórmula $G = (N/100) \times 4$, em que: N = número de sementes germinadas ao final do teste, e 4 o número total de sementes plantadas em cada repetição, sendo o resultado final contabilizado em %. E o Índice de velocidade de germinação (IVG), calculado pela fórmula $IVG = \Sigma (n_i / t_i)$, em que: n_i = número de sementes que germinaram no tempo i ; t_i = tempo após instalação do teste; $i = 1 \rightarrow 10$ dias (NASSIF e PEREZ, 2000). A altura foi aferida com régua graduada em cm e o diâmetro com auxílio de parquímetro com mensuração em mm.

2.8 Análise estatística

Os modelos das regressões ajustados conforme o nível de significância dos betas e dos coeficientes de determinação (R^2). A análise de correlação de Pearson foi utilizada para quantificar os efeitos da temperatura na massa de grãos da soja cultivada nos solos com diferentes concentrações

de concreções. O procedimento estatístico foi realizado no programa R versão 4.0 (R CORE TEAM, 2020) e os gráficos plotados no programa Excel versão 2021. A matriz de dados foi submetida a uma Análise de Componentes Principais (ACP). Adicionalmente, utilizou-se uma análise de agrupamentos hierárquicos (HCA) combinada com mapa de calor (Heatmap). As análises foram realizadas com o auxílio do software R versão 4.2.0 (R CORE TEAM, 2023).

3 RESULTADOS

Ao analisar a influência do tipo de solo na temperatura para a cultura da soja, observou-se que a temperatura do solo, aos 10 dias após o plantio, sofreu variação conforme o tipo de solo, sendo mais intensificada essa variação com a soja cultivada no modo convencional de plantio (Figura 1-A). Na soja cultivada em plantio direto (Figura 1-B), embora não tenha grandes diferenças de médias de temperatura do solo em relação ao cultivo convencional, apresentou diferenças térmicas entre os tipos de solo.

Figura 1: Boxplot da temperatura do solo em função de fontes de adubação fosfatada na cultura da soja em plantio convencional (A) e sob plantio direto (B) em Neossolo Quartzarênico e Plintossolo Pétrico, aos 10 dias após o plantio. Análise de agrupamento hierárquico e mapa de calor com base nas temperaturas do solo em diferentes horários e caracteres de germinação e desenvolvimento em função de fontes de adubação fosfatada na cultura da soja em plantio convencional (C) e sob plantio direto (D) em Neossolo Quartzarênico e Plintossolo Pétrico, aos 10 dias após o plantio. As cores vermelha e azul representam a importância, da maior para a menor, respectivamente.

Fonte: Autoria própria (2023).

Em relação aos dados apresentados não houve ajustes aos modelos de regressão, dessa forma, fez-se necessário o tratamento dos resultados obtidos por meio da análise de correlação de Pearson, em que a Figura 1-A e Figura 1-B mostram que houve variações de temperaturas entre os solos analisados ($p < 0,05$), onde o solo com concreções (Plintosso Pétrico) apresentou maiores temperaturas, tanto em cultivo convencional, quanto em plantio direto.

No cultivo convencional as maiores médias foram para Plintossolo Pétrico fertilizado com Fosfato Natural ($38,1\text{ }^{\circ}\text{C}$), seguido por Plintossolo Pétrico fertilizado com Remineralizador ($37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$), Plintossolo Pétrico sem fertilização ($37,4\text{ }^{\circ}\text{C}$) e Plintossolo Pétrico fertilizado com adubo solúvel ($37,2\text{ }^{\circ}\text{C}$). No cultivo em plantio direto o Plintossolo Pétrico fertilizado com Remineralizador apresentou as maiores médias, com $39\text{ }^{\circ}\text{C}$, em comparação a Plintossolo Pétrico fertilizado com Fosfato Natural ($38,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), Plintossolo Pétrico fertilizado com adubo solúvel ($38,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) e Plintossolo Pétrico sem fertilização ($36\text{ }^{\circ}\text{C}$).

O Nessolo Quartzarênico (RQ) apresentou médias de temperatura inferiores as obtidas no Plintossolo Pétrico (FF), com variações inferiores quando submetido ao plantio direto, quando comparadas as médias obtidas no cultivo convencional. As maiores média no cultivo convencional foram apresentada por Nessolo Quartzarênico fertilizado com Fosfato Natural ($36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), seguido por Nessolo Quartzarênico fertilizado com Remineralizador ($36,4\text{ }^{\circ}\text{C}$), Nessolo Quartzarênico sem fertilização ($35,9\text{ }^{\circ}\text{C}$) e Nessolo Quartzarênico fertilizado com fertilizante solúvel ($35,3\text{ }^{\circ}\text{C}$).

No plantio direto as maiores médias também foram apresentada por Nessolo Quartzarênico fertilizado com Fosfato Natural ($36,3\text{ }^{\circ}\text{C}$), seguido por Nessolo Quartzarênico fertilizado com Remineralizador ($35,8\text{ }^{\circ}\text{C}$), Nessolo Quartzarênico fertilizado com fertilizante solúvel ($35,3\text{ }^{\circ}\text{C}$) e Nessolo Quartzarênico sem fertilização ($35\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Em relação as fontes de adubação (Figura 1-A e Figura 1-B), verifica-se que os fertilizantes tem participação indereta na alteração da temperatura do solo. O fosfato natural (FN) apresentou menor interferência no controle térmico, independente do método de cultivo e do tipo de solo.

Para o Neossolo Quartzarênico (RQ) no modo convencional de plantio a média mais alta obtida foi para Nessolo Quartzarênico fertilizado com Fosfato Natural ($36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), assim como em plantio direto, onde as maiores médias também foram apresentadas por Nessolo Quartzarênico fertilizado com Fosfato Natural ($36,3\text{ }^{\circ}\text{C}$).

O fosfato natural teve comportamento semelhante no Plintossolo Pétrico (FF), onde em cultivo convencional o Plintossolo Pétrico fertilizado com Fosfato Natural apresentou médias de $38,1$

°C e em plantio direto apresentou médias de 38,5° C, sendo inferior apenas para a fertilização com remineralizador que apresentou médias de 39° C.

De acordo com o agrupamento hierárquico e mapa de calor com base nas temperaturas do solo em diferentes horários, e germinação e desenvolvimento em função de fontes de adubação na cultura da soja em plantio convencional (C) e sob plantio direto (D) em Neossolo Quartzarênico e Plintossolo Pétrico, aos 10 dias após o plantio, os tratamentos foram agrupados em três grupos, que compartilham de características distintas em relação às variáveis temperatura, germinação, altura de planta (AP) e diâmetro do colmo (DP).

Em sistema de cultivo convencional (Figura 1-C), Plintossolo Pétrico fertilizado com fertilizante solúvel, Remineralizador e com Fosfato Natural foram os tratamentos mais importantes considerando o agrupamento das variáveis de estudo. Além disso, a análise revelou que o Neossolo Quartzarênico sem fertilização e fertilizado com fertilizante solúvel formaram um segundo grupo e Plintossolo Pétrico sem fertilização, fertilizado com Remineralizador e fertilizado com Fosfato Natural se agruparam formando o terceiro grupo.

Sob plantio direto (Figura 1-D) o agrupamento hierárquico e mapa de calor com base nas temperaturas do solo em diferentes horários, e germinação e desenvolvimento em função de fontes de adubação na cultura da soja em Neossolo Quartzarênico e Plintossolo Pétrico, aos 10 dias após o plantio, os tratamentos foram agrupados em três grupos, do mais importante ao o menos importante em relação às variáveis temperatura, germinação, altura de planta (AP) e diâmetro do colmo (DP).

Neossolo Quartzarênico sem fertilização e fertilizado com fertilizante solúvel foram os tratamentos mais importantes considerando o agrupamento das variáveis de estudo. Além disso, a análise revelou que Neossolo Quartzarênico fertilizado com Fosfato Natural e fertilizado com Fosfato Natural Remineralizador e Plintossolo Pétrico sem fertilização formaram o segundo grupo. Plintossolo Pétrico fertilizado com fertilizante solúvel, com Remineralizador e com Fosfato Natural, por sua vez, se agruparam formando o terceiro grupo.

Em cultivo convencional o índice de velocidade de emergência do RQ-SS foi de 4,0; de RQ-Testemunha 3,75; de RQ-FN 3,0 e RQ-RM 3,5. Na condição de cultivo convencional FF-Testemunha, FF-RM, FF-SS e FF-FN apresentaram menor velocidade de germinação, com 2,25; 1,5; 1,25 e 0,25 respectivamente.

Em plantio direto o índice de velocidade de emergência do FF-FN foi de 3,0; FF-RM 2,75; FF-SS 2,5 e FF-Testemunha 2,0. Nessa mesma condição os tratamentos com o Neossolo

Quartzarênico: RQ-SS, RQ-Testemunha, RQ-RM e RQ-FN apresentaram menor velocidade de germinação, com 2,25; 2,0; 1,5 e 1,0 respectivamente. Vale destacar que a germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente, que se encontra em estado de latência até que encontre condições ambientais adequadas para germinar.

Em relação à porcentagem de emergência em plantio convencional, constatou-se que RQ-SS obteve 100% de germinação, em RQ-Testemunha a germinação foi de 93,75%, no RQ-FN 87,5% e RQ-RM alcançou 75%. Na condição de cultivo convencional os tratamentos no Plintossolo Pétrico: FF-Testemunha, FF-RM, FF-SS e FF-FN, apresentaram os menores índices de germinação, com 56,25%, 37,5%, 31,25% e 6,25% respectivamente.

No cultivo em plantio direto, por sua vez, constatou que FF-FN obteve 75% de germinação, FF-RM 68,75%, FF-SS 62,5% e FF-Testemunha 50% de germinação. Nessa mesma condição os tratamentos no Neossolo Quartzarênico: RQ-SS, RQ-Testemunha, RQ-RM e RQ-FN apresentaram os menores índices de germinação, com 56,25%, 50%, 37,5% e 25% respectivamente.

4 DISCUSSÃO

Os valores corroboram com os apresentados por De Oliveira *et al.*, (2005) onde o mesmo afirma que a temperatura ambiente do solo foi maior nos tratamentos sem cobertura vegetal, comprovando por meios dos resultados apresentados que a temperatura próxima ao solo está diretamente relacionada com a sua cobertura, a qual tende a bloquear os raios solares que se dirigem à superfície, criando com isso um microclima específico nessa região. De oliveira *et al.*, (2005) em um experimento utilizando flutuações de temperatura e umidade do solo em resposta à cobertura vegetal, registrou valores intermediários entre o solo sem cobertura e os tratamentos com vegetação espontânea e mucuna onde os mesmos praticamente não apresentaram diferenças na temperatura. No entanto, no tratamento sem cobertura verificou uma maior amplitude de variação da temperatura ambiente acima da superfície.

Dentre as razões pelas quais os solos com maior quantidade de concreções apresentam maiores temperaturas é que as concreções são geralmente mais densas e promove maior absorção de calor. Além disso, as concreções reduzem a capacidade de retenção de água do solo e isso faz com que a energia térmica seja retida no solo, elevando a temperatura. Tal justificativa se confirma no trabalho do autor Nikkel (2021), onde o mesmo cultivou o feijão-caupi em um solo com petroplintida e também em solo sem petroplintita, no que diz respeito à temperatura, houve diferença significativa

no feijão-caupi cultivado em solo com petroplintita onde os valores de temperatura foram ao longo experimento de 30,11 °C para 30,69 °C, já no solo sem petroplintida os valores da temperatura foram menores com valores de 29,63 °C e 30,37 °C ao final do trabalho.

O solo com concreções apresentou essas médias mais elevadas devido ao fato de que podem influenciar o microclima do solo ao seu redor, criando condições favoráveis para o aumento da temperatura. As concreções também podem aumentar a capacidade de absorção de energia solar. Elas são geralmente mais escuras que o solo circundante e, portanto, absorvem mais radiação solar e essa energia absorvida é convertida em calor, o que aumenta a temperatura do solo. Assim, observa-se que a presença de cobertura vegetal mesmo em solo com presença de cascalho pode ter provocando aumento da umidade e redução de impacto da temperatura do solo no desenvolvimento (germinação e emergência) das sementes de soja, causando como consequência aumento na porcentagem de germinação, resposta contrária ao comportamento observado no Plintossolo Pétrico sem cobertura vegetal, que pode ter provocando perda de água por evaporação e com isso aumento excessivo da temperatura do solo, impactando na porcentagem de emergência, de maneira a reduzi-la.

Resultado semelhante citado por Furlani *et al.* (2008) onde a temperatura ambiente foi maior em solos sem cobertura vegetal e menor em solos com cobertura a qual tende a bloquear os raios solares que se dirigem à superfície, criando um microclima específico no solo. Já para o Neossolo Quartzarênico o sistema com cobertura vegetal gera redução na porcentagem de germinação, provavelmente por efeito de afogamento ou apodrecimento das sementes, causados pelo excesso de umidade.

A porcentagem de germinação no Plintossolo Pétrico foi menor principalmente onde foi realizada a fertilização com adubo solúvel, fosfato natural e remineralizador, necessitando de replantio. Diferente do Nossolo Quartzarênico que não houve necessidade de replantio, pois as sementes germinadas na primeira semeadura foram suficientes para o estabelecimento do stand para execução da pesquisa, comportamento esse refletido para essa textura independente da fertilização aplicada (ou ausência de fertilização), bem como no Plintossolo Pétrico utilizado como testemunha (sem aplicação de fertilizantes).

A análise dos dados permitiu constatar que a fertilização no Neossolo Quartzarênico não tem relação com a temperatura, no entanto Plintossolos Petricos com aplicação de adubo potencializou o aumento da temperatura, reduzindo a velocidade de germinação e a porcentagem de emergência de sementes de soja. Os principais fatores que afetam a germinação, sendo eles a temperatura,

disponibilidade de água, oxigênio e luz. Nesse sentido, a temperatura condicionada através da presença de cascalho pode ter sido o motivo para baixa porcentagem de germinação em Plintossolo Pétrico, não havendo condições ambientais necessárias para alta germinação. Vale destacar que índice de velocidade de emergência (IVE) e porcentagem de emergência é um fator importante para a germinação das sementes.

Rossi *et al.* (2017) mostram que o vigor das sementes é um fator determinante na produtividade de soja, uma vez que o baixo vigor de sementes resulta em plantas menores, com menor altura de inserção de vagens e com menor número de vagens por planta. Krzyzanowski *et al.* (2018) relataram, em condições de estresse, como em caso da ocorrência de seca, assoreamento da linha de semeadura após chuvas intensas, compactação superficial do solo, ou de baixa temperatura do solo durante a emergência afeta diretamente a produtividade da cultura da soja.

A análise de agrupamento hierárquico e mapa de calor com base nas temperaturas do solo em diferentes horários, e germinação e desenvolvimento em função de fontes de adubação na cultura da soja em plantio convencional e sob plantio direto em Neossolo Quartzarênico e Plintossolo Pétrico, ao 10 dias após o plantio, permitiu observar ainda que quanto maior a temperatura, menor o percentual de germinação, altura de planta e diâmetro do colmo, ou seja, as altas temperaturas do solo impactam diretamente no desenvolvimento de plantas de soja, causando nanismo e afinamento de colmo, de maneira que esses efeitos são intensificados quando a cultura é conduzida em plantio convencional e minimizados quando submetida a um plantio direto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos, observa-se que o Neossolo Quartzarênico tem efeito positivo em relação a temperatura do solo, tanto em sistema de cultivo convencional quanto em plantio direto, comportamento contrário ao Plintosso Pétrico, que independente do sistema de cultivo, apresenta altas temperaturas no solo. Em relação a germinação, o Neossolo Quartzarênico apresentou melhor resposta no sistema de cultivo convencional. O Plintossolo Pétrico, por sua vez, se sobressaiu no índice de germinação em plantio direto. A análise dos dados permitiu constatar, ainda que, a fertilização no Neossolo Quartzarênico não tem relação com a temperatura, no entanto Plintossolos Petricos com aplicação de adubo potencializou o aumento da temperatura, reduzindo a velocidade de germinação e a porcentagem de emergência de sementes de soja.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE FILHO, M. R. de *et al.* Plantio Convencional. **EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA**. 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/milho/producao/manejo-do-solo-e-adubacao/sistema-de-manejo-do-solo/plantio-convencional>. Acessado em: Jan. 2024.

ALVARENGA, R. C. *et al.* Plantas de cobertura de solo para sistema plantio direto. **Embrapa Milho e Sorgo**. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 22, n. 208, p. 25-36, jan./fev. 2001. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/485005/plantas-de-cobertura-de-solo-para-sistema-plantio-direto>. Acessado em: Jul. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 6502**: Rochas e Solos – Terminologia. Rio de Janeiro, 1995. 18p.

CALEGARI, A. *et al.* Impacto do plantio direto sobre a fertilidade do solo. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 43, p. e0180142, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcs/i/2019.v43/>. Acessado em: Jul. 2024.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. **Cerrado**: Correção do solo e adubação – 2. ed. – Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed., rev. e ampl. ISBN 978-85-7035-800-4; 356 p. Brasília, DF, 2018.

FOSCAL PRO. **RIALMA S.A.** 2024. Disponível em: <https://www.gruporialma.com.br/mineracao/>. Acessado em: Jul. de 2024.

FURLANI, C. E. A. *et al.* Temperatura do solo em função do preparo do solo e do manejo da cobertura de inverno. **Revista Brasileira de Ciência Do Solo**, n. 32 v. 1, p. 375–380. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0100-06832008000100035>. Acessado em: Ago. de 2023.

KRZYZANOWSKI, F. C.; FRANÇA-NETO, J. de B.; HENNING, A. A. A alta qualidade da semente de soja: fator importante para a produção da cultura. **Circular Técnica 136**. ISSN 2176-2864. EMBRAPA: Londrina, PR, 2018.

MARTIN, T. N. *et al.* **Indicações técnicas para a cultura da soja no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, safras 2022/2023 e 2023/2024**. ISBN 978-65-89469-72-8. Santa Maria: Editora GR, 2022.

NASSIF, S. M. L.; PEREZ, S. C. J. G. Efeito da temperatura na germinação de sementes de amendoim do campo (*Pterogyne nitens* Tul.). **Revista Brasileira de Sementes**, v. 22, n. 1, p. 1-6, 2000. Disponível em: <https://www.abrates.org.br/artigo-cientifico/1635/efeitos-da-temperatura-na-germinao-de-sementes-de-amendoim-do-campo-ipterogyne-nitens-itul>. Acessado em: Jul. 2024.

NIKKEL, M. *et al.* Crescimento de feijão-caupi cultivado em Plintossolo Pétrico Concrecionário. **Acta Iguazu**, v. 10, n. 2, p. 30-39, 2021. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/actaiguazu/article/view/26937>. Acessado em: Jul. 2024.

OLIVEIRA, M. L. de *et al.* Flutuações de temperatura e umidade do solo em resposta à cobertura vegetal. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, n 9 v.4, p. 535–539. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1415-43662005000400015>. Acessado em: Ago. 2023.

OLIVEIRA, V. S. de; PEREIRA, R. G. F. de A.; GOMES, M. da C. R. O uso de técnicas sustentáveis para remineralização de solos de regiões tropicais. **Geociências**, UNESP, São Paulo, v. 41, n. 3, p. 755 - 768, 2022. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/geociencias/article/view/16687/12636>. Acessado em: Jul. 2024.

R CORE TEAM. **R**: A language and environment for statistical computing. 2020. Disponível em: <https://www.r-project.org/>. Acessado em: Abr. 2023.

R CORE TEAM. **R**: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2023. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acessado em: Abr. de 2023.

ROSSI, R. F.; CAVARIANI, C.; FRANÇA-NETO, J. de B. Vigor de sementes, população de plantas e desempenho agrônômico de soja. **Revista de Ciências Agrárias – Amazonian Journal**, v. 60, n. 3, p. 215-222, jul./set. 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.4322/rca.2239>. Acessado em: Fev. 2024.

SANTOS, H. G. *et al.* **Sistema de Classificação de solos**. Brasília: EMBRAPA Solos, 2018.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA (SEPLAN). **Atlas do Tocantins**. 2012. Disponível em: <https://www.to.gov.br/seplan/atlas-do-tocantins/1asvwxbj530d>. Acessado em: Jul. 2023.